

Научно-теоретический журнал

ALTER

№ 5 (2015)

Главный редактор
С. В. Пахомов

Редакционная коллегия
Ю. Ю. Завгородний
В. В. Жданов
С. В. Капранов
Б. Менцель
С. А. Панин (секретарь)
Ю. Ф. Родиченков
Ю. Л. Халтурин
Ю. А. Шабанова

ISSN 2225-6954

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЗОТЕРИЗМА

<i>Panin S. A. Insider and the Academia: the Past and the Future of “Going Native in Reverse” in the Study of Esotericism.....</i>	3
--	---

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

<i>Вер Г. Майстер Экхарт. [Глава]: История рецепции творчества / Пер. с нем. Ю. А. Шабановой.....</i>	10
<i>Клещевич О. В. Анализ алхимического слоя трактата «Эш мецареф» (часть вторая)</i>	23

ЗАПАДНЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ

<i>Генон Р. Теософизм: история одной псевдорелигии (продолжение). Гл. IX–XIII / Пер. с франц. А. А. Игнатьева.....</i>	43
<i>Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм: путеводитель для запутавшихся. Гл. 3. Апологетика и полемика / Пер. с англ. Е. В. Зори.....</i>	84
<i>Hillery P. C. Unearthing the Druid Revival.....</i>	108
<i>Логинковский С. С. Новоевропейская метафизика в системе взглядов Рене Генона.....</i>	131

ЭЗОТЕРИЗМ И МИСТИЦИЗМ В РОССИИ

<i>Кузьмишин Е. Л., Городницкий Р. А. Становление мартинизма в современной России: 2006 – 2015 гг.....</i>	145
--	-----

РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

<i>Гальцин Д. Д. Рецензия на книгу С. А. Панина «Современное колдовство: Викка и ее место в духовной культуре XX – начала XXI века». М., 2014.....</i>	166
<i>Родиченков Ю. Ф. III международная конференция «Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре». Смоленск, 27–28 ноября 2015 г. (научный отчет)</i>	174

<i>Summaries</i>	180
<i>Авторы и переводчики номера / Authors and translators of the Issue...</i>	184
<i>Информация / Information</i>	186
<i>Contents</i>	188

Мнение редакционной коллегии может не совпадать с позицией авторов статей.

© АИЭМ, «Aliter», 2015

- Leadbeater C. W.* L'Occultisme dans la Nature. Paris: Publications théosophiques, 1911–1913.
- Lillie A.* Madame Blavatsky and Her «Theosophy»: a Study. London: S. Sonnenschein & Company, 1895.
- Olcott H. S.* A Buddhist catechism, according to the canon of the Southern Church. Colombo: Theosophical Society, Buddhist Section, 1881.
- Olcott H. S.* Old Diary Leaves // Theosophist. 1892. NN 11–12.
- Paskal Th.* La Théosophie en quelques chapitres. Paris: Publication théosophiques, 1900.
- Pezzani A.* La Pluralité des existences de l'âme conforme à la doctrine de la pluralité des mondes. Paris: Didier, 1866.
- Revel G.* De l'an 25000 avant Jésus-Christ à nos jours. Paris: Éditions Théosophiques, 1913.
- Reynaud J.* Terre et Ciel. Paris: Furne, 1864.
- Scott-Elliot W.* L'Histoire de l'Atlantide. Paris: Publication Théosophique, 1901.
- Sinnett A. P.* Le Monde occulte. Hypnotisme transcendant en Orient. Paris, Bruxelles: G. Carré, A. Manceaus, 1887.
- Sinnett A. P.* Le Bouddhisme ésotérique ou Positivisme hindoo. Paris: Librairie de l'art indépendant, 1890.

Периодические издания, упоминаемые в тексте Р. Генона

Lotus
 Lotus Bleu
 Light
 Lucifer
 Revue des Deux Mondes
 Revue Théosophique française
 Theosophist

ВОУТЕР ХАНЕГРААФ

ЗАПАДНЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПУТАВШИХСЯ

Глава третья

Апологетика и полемика

Перевод с английского Е. В. Зори

От переводчика

Журнал «Aliter» предлагает читателям отрывок из книги известного историка эзотеризма Воутера Ханеграафа «Западный эзотеризм: путеводитель для запутавшихся» (*Hanegraaff, Wouter J.* Western Esotericism: A Guide for the Perplexed. Bloomsbury

Academic, 2013). Воутер Ханеграаф – голландский историк, крупнейший специалист в области западного эзотеризма, один из основателей Европейского общества по исследованию эзотеризма (European Society for the Study of Western Esotericism, ESSWE), глава соответствующей магистерской программы в Амстердамском университете. Книга представляет собой доступное и удобное введение в историю, проблематику и научные подходы, применяемые к западному эзотеризму. На языке оригинала книга вышла в серии «Путеводитель для запутавшихся», название которой отсылает к «Путеводителю растерянных», трактату средневекового еврейского философа Маймонида (Рамбама). Выход русского перевода книги назначен на конец 2015 года.

Текст

Никакие идеи не существуют в социальном вакууме. О них не ведут вежливые, хоть и несколько отстраненные, беседы абстрактные бестелесные умы: о них говорят живые люди из плоти и крови. Эти люди глубоко и зачастую весьма страстно заинтересованы в защите собственных воззрений и нападении на чужие убеждения, в их критике. Эти две основные формы деятельности – *апологетика*, защищающая собственные идеи, и *полемика* с теми, с кем не согласен, – подразумевают друг друга. И в самом деле, отвергая чужие доктрины как ложные, спорящий одновременно укрепляет собственную позицию, утверждая свои доктрину и практику как ортодоксальные. И наоборот, защита собственных убеждений подразумевает критику чужих¹. Более того, существование идей не ограничивается головами людей и страницами книг. Они воплощаются в целые социальные институты, а те живут долго – зачастую многие поколения. Церкви, университеты, политические партии – всех их объединяет одно: они кровно заинтересованы в укреплении и поддержке собственной идентичности и добиваются этой цели всеми доступными средствами. А отдельные люди выбирают между институтами, исходя при этом из разных предпосылок, – например, из традиции или социализации, или же, наоборот, из личного выбора или обращения в новую веру. Люди или поддерживают цели и идеалы таких институтов, или критикуют и отбрасывают их, а иногда в итоге выступают на стороне конкурирующих с ними групп. На какой бы стороне ни был конкретный человек, одна из самых эффективных стратегий создания и укрепления собственной идентичности – создание образа некоего «Другого» (The Other). Выведя *их* как идеальную противоположность *нам*, можно показать, кто же такие эти *мы*.

На кону в полемической борьбе на самом деле всегда стоит власть – т.е. возможность определять понимание «действительного» и «истинного» для других участников соответствующего дискурса.

С определенного момента власть над дискурсом легко превращается во власть политическую. Становится возможным как воплощать

¹ Hammer O., Stuckrad von K. Introduction // Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others. P. vii–viii.

собственные программы действий, так и заставить замолчать или же дискредитировать голоса несогласных. Такие способы воздействия могут быть высокоэффективными на протяжении весьма долгого времени, в частности, потому, что власть имущие могут воспитывать новые поколения в соответствии со своей идеологией. В то же время не существует «окончательных» и «совершенно надежных» способов воздействия. Любая доминирующая группа может воспользоваться отчуждением как идеологическим оружием. Из противников делают отвратительных еретиков, опасных провокаторов или попросту глупцов, тем самым подразумевая, что сама группа ортодоксальна, надежна или умна. Но и сами противники не преминут воспользоваться тем же оружием, выставляя доминирующую группу надменными слепцами, угнетателями или бездумными бюрократами, чья сила заменяет им аргументы. Так более слабая группа будет укреплять собственную идентичность защитников свободы, толерантности и разума. Собрав достаточную поддержку для своего нарратива, она получает шанс изменить равновесие сил и, возможно, устроить революцию – будь то большую или малую, интеллектуальную, социальную или, быть может, даже политическую.

То, что мы сейчас называем «западным эзотеризмом», – напомним, что у этой категории есть еще множество других названий, – есть как раз результат таких дискурсивных процессов. Эти дебаты, как полемические, так и апологетические, идут еще с поздней античности. В эту категорию попадает вся сумма «отвергнутого знания», отталкиваясь от которого создают свою идентичность как магистральная христианская культура, так и современное секулярное общество. Причем степень, в которой они отталкиваются от эзотеризма, обычно сильно недооценивается. Даже сегодня именно «отвергнутое знание» остается основным «Другим» для этих двух культур, вне зависимости от того, осознаём мы это или нет. Поэтому нужно очень осторожно относиться к доминирующим нарративам об идеях, практиках или истории «отвергнутого знания». Между тем, как «западный эзотеризм» выглядит в общественном сознании или же в воображении апологета или полемиста, и тем, что можно найти, изучив исторические источники, – пропасть. В качестве простого и очевидного примера можно привести Корнелия Агриппу фон Неттесгейма, прототипа Фауста, продавшего душу дьяволу. Мир запомнил его как черного мага, но перед читателем его текстов вдруг возникает образ необычайно набожного христианина, для которого безусловная вера в Иисуса Христа есть основа всякого заслуживающего доверия знания.

Ради удобства разговора о расхождениях между реальными событиями и воображением можно провести черту между *историей* и *мнемоисторией*¹. Проще говоря, история – это прошлые события. А мнемоистория – то, что мы помним об этих событиях. Соответственно,

¹ Ср.: Assmann J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. P. 6–22.

попытка описать действительно произошедшие события называется *историкографией*, а *мнемоисторикография* – попытка описать зарождение и развитие того, как определенная культура *понимает* то, что случилось. Если придерживаться нашего примера выше, то историку будет интересно, кем был Агриппа и во что он верил, а мнемоисторику будет интересно проанализировать, как Агриппу помнят следующие поколения. Мнемоисторик проследит всю цепь новых прочтений, искажений, недопониманий и творческих переосмыслений, так или иначе связанных с Агриппой. Тут необходимо подчеркнуть, что именно эти дополнительные наслоения во многом и создают его посмертную славу. Дело в том, что в реальном мире история всегда проигрывает мнемоистории. Вне зависимости от того, основываются ли мнемоисторические нарративы на том или ином факте, имеющем подтверждение, мнемоистория имеет огромный потенциал влияния на исторические события. Даже самые дикие околоисторические фантазии могут воздействовать сильнее, чем скрупулезно задокументированные реконструкции историков. Как бы тревожно от этого ни становилось, но, судя по всему, значение имеет не правдивость истории, а то, верят в нее или нет.

Далее в этой главе мы рассмотрим мнемоисторию западного эзотеризма – то, как эта категория была сконструирована в апологетическом и полемическом воображении господствующей культуры, и почему она была сконструирована именно так. Мы сосредоточимся на трех основных контекстах, в которых происходили эти процессы: христианство до Реформации, протестантизм и Новое время.

Раннее христианство и римо-католическая церковь

Идентичность раннего христианства устанавливалась в противопоставлении как к иудаизму, так и к религиям «других». Называли этих «других» по-разному: иноверцами, идолопоклонниками, погаными, а со временем и просто язычниками. Еврейское воспитание апостола Павла оставило ему в наследство отвращение ко всякому поклонению образу, подобному «тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим 1:23¹), в противовес поклонению единому незримому Богу. А идолопоклонство с тех пор стало одним из наиболее тяжких грехов в христианстве.

Но если культовые практики язычников можно было четко и однозначно отвергнуть как демонопоклонство, то с *философскими* системами иноверцев дела обстояли совсем по-другому. Некоторые из ранних отцов церкви считали, что такие системы по определению не совместимы ни с иудаизмом, ни с христианством. Так, например, есть известное высказывание Тертуллиана: «Итак, что Афины – Иерусалиму?»

¹ Цитаты из Библии приводятся по традиционному синодальному переводу. – *Прим. пер.*

Что Академия – Церкви? Что еретики – христианам?»¹ Но многие другие были готовы принимать участие в той или иной разновидности конструктивного диалога, особенно с множеством платонических традиций, распространенных среди интеллектуалов эллинистической культуры Римской империи. И этот диалог имел колоссальное значение как для более поздней истории христианства, так и для того, что мы теперь называем западным эзотеризмом.

Отцы-апологеты

Когда ранние христианские апологеты пытались объяснить интеллектуалам-язычникам, в чем преимущество их новой веры, они столкнулись с одной очень серьезной трудностью. В то время все, включая евреев, считали, что у любой достойной религии должны быть древние и почтенные корни, поскольку *и* новым, *и* истинным ничто не бывает². А христиане утверждали, что их вера возникла совсем недавно, с приходом Иисуса Христа – и тем самым делали себя мишенью для насмешек. Так, языческий философ II в. н. э. Цельс смеялся над христианами как над людьми, не имеющими корней, «которые отгородились стеной и оторвались от прочих людей». Как он пишет, «...я спрошу их, откуда они явились и какой у них есть основоположник их отечественных законов; они никого не сумеют назвать»³. А еще веком спустя неоплатоник Порфирий точно также удивлялся общине верующих, почему-то решивших, что они могут взять и «проложить по бездорожью пустыни новый путь!»⁴ Христианские отцы-апологеты отнеслись к этим обвинениям очень серьезно. И нужный ответ они нашли в том, что мы называем *платоновским ориентализмом* – широко распространенном тогда мнении, что Платон преподавал не просто философию, но древнюю религиозную мудрость, и основывался не на греческой культуре, к которой принадлежал, а на древнейших и почтеннейших восточных традициях. Египтяне считали источником такой «древней теологии» Гермеса Трисмегиста, персы – Заратуштру, греки – Орфея или Пифагора. Но апологеты христианства – такие как Иустин Философ, Татиан, Климент Александрийский, Ориген или Евсевий Кесарийский – говорили, что эти философы-язычники полагались на древнюю мудрость евреев, записанную Моисеем на горе Синай и достигшую полного расцвета в учении Иисуса Христа.

Этот довод подразумевал, что христианство как раз *не было*

¹ *Tertullian. De praescriptione haereticorum* (VII. 9).

² *Droge A. Homer or Moses? Early Christian Interpretations of the History of Culture*. P. 9.

³ *Origen. Contra Celsum* (V. 33, VIII. 2). (Цитата дана по переводу А. Б. Рановича в его книге «Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства». М.: Политиздат, 1990. С. 302. – *Прим. пер.*)

⁴ *Eusebius. Praep. Evang.* (I. 2. 4) (Цит. по: *Droge A. Homer or Moses?* P. 175).

совершенно новым учением, а, напротив, было возрождением древней и истинной религии, основанной на мудрости Моисея и испытавшей длительный период упадка под влиянием демонов, которым язычники поклонялись как богам. Эта древняя и истинная религия с самого начала была вдохновлена вечным *Логосом*, божественным Словом, задолго до того, как, наконец, «Слово стало плотью, и обитало с нами» в особе Иисуса Христа (Ин. 1:1–14). Очень изящно высказался в защиту этой позиции не кто иной, как блаженный Аврелий Августин: «Тем, что ныне называется христианской религией, уже обладали древние, и была она у людей с начала времен и до того времени, как Иисус явился во плоти. С тех пор истинная религия, уже существовавшая, начала называться христианством»¹.

Для христиан это означало, что крупницы истинной мудрости можно искать не только в христианских или иудейских религиозных текстах, но и у языческих мудрецов. Такие почтенные авторитеты, как египетский Гермес Трисмегист или сам Платон, вполне могли черпать из колодца откровения Моисея – или даже могли, сами того не зная, напрямую вдохновляться божественным *Логосом*. Поэтому их можно было воспринимать как неких «христиан до Христа», через которых Бог постепенно готовил человечество к появлению Святого Писания. Это позволило христианам изучать все философские тексты античности. Особенно веское тому подтверждение видно в путешествии апостола Павла в Грецию. В известном обращении к афинянам по поводу их жертвенника «неведомому Богу», апостол Павел сказал так: «Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17:23).

Невозможно переоценить важность этой апологетической традиции как для западного эзотеризма, так и для христианства в целом. Бесчисленное множество теологов не стало следовать по стопам Тертуллиана, отвергавшего всякую языческую философию как несовместимую с христианством, но стало применять греческие философские системы и концепции, включая платонизм и его производные, пытаясь разъяснить смысл христианства. Типичный и исключительно важный случай – это блаженный Августин, который писал, что «нет никого ближе нам (христианам – *В. Х.*), чем платоники», и подтвердил, что истинное учение могут знать мудрецы или философы других народов, «будь они атлантическими ливийцами, египтянами, индусами, персами, халдеями, скифами, галлами или испанцами»². Особенно впечатляющим примером того, насколько тесно платонизм иногда переплетался с христианской теологией, являются тексты анонимного автора V–VI вв. н.э., известного как Дионисий Ареопагит. Долгое время ошибочно считалось,

¹ *Augustine. Retractationes* (I. 1. 2. 3) (Цит. по: *Wind E. Pagan Mysteries in the Renaissance. New York, London: W. W. Norton & Company, 1958 – Прим. глав. ред.*).

² *Augustine. De Civitate Dei* (VIII. 5. 9). Но он отвергал Гермеса Трисмегиста как идолопоклонника (*Ibid.*, VIII. 23–24).

что это был греческий интеллектуал, который перешел в христианство под влиянием известной проповеди Павла афинянам в Ареопаге (см. выше – Деян. 17:34). Необычайно влиятельные тексты Псевдо-Дионисия полны неоплатонической метафизики; они еще больше укрепляли мнение о тесном союзе платоновской философии и христианской теологии.

Prisca theologia u philosophia perennis

Платонизм, который был неотъемлемой частью работ отцов-апологетов времен патристики, к позднему Средневековью во многом растерял свой авторитет. Место патристики заняло философско-теологическое направление под названием *схоластика*, в которой Аристотель затмил Платона. Но в эпоху Возрождения платонизм снова отвоевал позиции. Причина тому проста: стали доступны в латинском переводе почти все первоисточники (все диалоги Платона, «*Corpus Hermeticum*», «Халдейские оракулы» и еще ряд неоплатонических текстов, включая написанные Плотинем, Ямвлихом и Проклом). Более того, был изобретен печатный станок, что позволило распространить эти тексты в невиданном до того количестве. Возрождение платоновского ориентализма в эпоху Ренессанса называют как *prisca theologia* («древней теологией»), так и *philosophia perennis* («вечной философией»). Эти два термина часто воспринимают как синонимы, но на деле их необходимо различать.

Программа *prisca theologia*, созданная Марсилио Фичино, подразумевала реформы и обновление. Вторая половина XV в. была полна апокалиптических и милленаристских чаяний, и то, что древние религиозные и философские произведения вдруг становились общедоступными, уже не считалось каким-то совпадением. Напротив, в этом видели руку провидения: сам Господь сообщал христианам путь к истокам божественного откровения. Ажиотаж, возникший вокруг новой платоновской философии, во многом как раз был обязан надежде на близкое обновление всего мира. Но в программе Фичино имелся один своеобразный пункт. Хотя мотивы Фичино несомненно были христианскими, он шел по стопам Гемиста Плифона, который считал, что самый ранний древний мудрец – не Моисей, но Заратуштра. А это, в свою очередь, означало, что даже религия евреев – лишь производное от учений языческого мудреца; хуже того, мудреца, на чьем счету было изобретение магии. Учитывая вышесказанное, программа Джованни Пико делла Мирандолы – христианская каббала – выглядит как вполне намеренная попытка исправить эту точку зрения в сторону более ортодоксальной.

Как и отцы-апологеты – и в полную противоположность Фичино – Пико считал Моисея самым ранним авторитетом в том, что касалось древней мудрости, и тем, на кого опирались все языческие мудрецы. Но это было еще не все. Пико заявил, что совершил поразительное открытие, из которого можно было вывести новые и еще более убедительные аргументы в пользу правоты отцов-апологетов. На горе Синай Моисей получил не

только скрижали Закона Божьего, предназначавшиеся для основной массы людей, но и тайное учение для избранных – каббалу. Как раз из этой высочайшей мудрости древние мудрецы и почерпнули для своих учений все, что имело непреходящую ценность. До того каббала ревниво охранялась евреями и была совершенно закрыта для христиан. Но Пико заявил, что, поскольку он первый христианин, изучавший еврейские источники в оригинале, то он сумел распознать истину там, где ее не видели евреи, и понять, что каббалистические рукописи уже содержат все основные доктрины христианства, включая даже само имя Иисуса. Этот довод Пико – естественно, никак не подтверждаемый современными исследованиями еврейской каббалы – создал предпосылки к дальнейшему развитию христианской каббалы как одной из форм *prisca theologia*. По сути, программа Пико была еще более революционной, чем программа Фичино: она подразумевала не только согласие между языческой мудростью и христианской доктриной, но и должна была убедить евреев принять Мессию и перейти в христианство (что считалось предвестием возвращения Христа).

Разумеется, эти возвышенные чаяния не воплотились в жизнь. А через несколько десятилетий после смерти Пико и Фичино произошла Реформация, основанная на совершенно других принципах. В отличие от их проектов, Реформация Мартина Лютера увенчалась успехом. Лютер требовал «возвращения к истокам», но протестантизм оказался намного более враждебным к «языческой мудрости» чем католицизм за все время своего существования. Термин *philosophia perennis*, введенный Агостино Стеуко в 1540 г., нужно воспринимать исходя именно из этих событий. В отличие от революционных идей *prisca theologia*, Стеуко понимал древнюю мудрость очень консервативным образом. Он не видел никакой необходимости в «возвращении» или «реформах», а просто заявил, что человечество всегда имело доступ к универсальной и вечной истине и что этот доступ у человечества всегда будет. Стеуко входил в окружение самого Папы Римского, и его книга была издана перед началом Тридентского собора – того собора, где римо-католические теологи пытались найти идеологический ответ на Реформацию Лютера. Подчеркивая полное совпадение всей древней мудрости с римо-католической доктриной, Стеуко пытался в последний раз сохранить единство церкви как боговдохновенного хранилища всего истинного во всех религиях и философиях. В реформах не было никакой необходимости – более того, они были и невозможны, поскольку римское католичество сохранило древнюю мудрость во всей ее полноте и предоставляло ее всем христианам, чтобы те могли спасти свои души. Так мы видим, как возрождение платоновского ориентализма в контексте римо-католицизма могло приводить как к революционным, так и к глубоко консервативным идеям.

Антиеретическая позиция

Если помнить о том, что апологетика и полемика неотделимы друг от друга, то совершенно неудивительно, что все попытки включить «хорошее» язычество в христианский контекст имеют и свою противоположность – столь же упорные попытки полностью исключить любые языческие элементы. Во-первых, очевидно, что отнюдь не все католики положительно воспринимали «языческую мудрость», как бы того ни хотелось полемистам-протестантам. Даже апологеты патристики принимали «языческую мудрость» ровно настолько, насколько считали ее совпадающей с христианской доктриной и основанной на откровениях Моисея. Другие отцы церкви были куда более скептически, предпочитая не сглаживать противоречия между язычниками и христианами, а подчеркивать их – примером тому уже упоминавшийся Тертуллиан.

К тому же, с точки зрения отправления культа, невозможен был никакой компромисс с языческим идолопоклонством, однозначно осужденным двумя первыми заповедями. Во время правления императора Константина христианство стало государственной религией Римской империи. Вследствие этого были запрещены все предсказательные и другие аналогичные практики (например, чтение предзнаменований и примет, видения, сны, оракулы, астрология, некромантия и другие мантические искусства). Все они попадали в категории *magia* и *superstitio* («магия» и «суеверие»), и считалось, что это разные формы идолопоклонства, сводящиеся к связям с демонами. Как мы уже видели¹, эта концепция начала меняться в позднем Средневековье с появлением понятия *magia naturalis*.

Из всего наследия ранних христианских полемистов наибольшее влияние на римо-католическую традицию оказало понятие *ереси*. Как в полном соответствии с современными исследованиями убедительно доказывает Карен Кинг, методы опровержения еретиков «были созданы не для того, чтобы справиться с явным внешним врагом, но для того, чтобы преодолеть внутренний кризис дифференциации <...> Полемистам необходимо было создать четкие линии разграничения², поскольку на практике эти границы были значительно более размытыми³. В современных исторических исследованиях раннее христианство рассматривается как чрезвычайно многоликий феномен. Интерпретации христианских воззрений ранжировались от «гностических» до таких, которые мы сегодня назвали бы «ортодоксальными». Отцы церкви, такие как Ириней Лионский, Ипполит Римский и Епифаний Кипрский, пытались

¹ Автор имеет в виду вторую главу своей книги «Путеводитель для запутавшихся» («A very short history», p. 21–25). – *Прим. пер.*

² «Свой – чужой» – *Прим. пер.*

³ King K. L. What is Gnosticism? P. 29–30.

сформировать из этого разнобоя единую доктрину в соответствии с тем, что они считали истинной верой. Своей цели они достигли в том числе и создав образ внешнего врага – своего рода анти-церкви, состоящей из еретиков, называемых гностиками. Полемика против гностиков – классический пример укрепления собственной идентичности через создание образа «Другого». Поэтому поразительно, насколько некритично эта полемика воспринималась даже современными учеными вплоть до последней четверти XX в.¹ Причиной тому была, скорее всего, довольно глубокая предвзятость в пользу протестантизма.

Особо эффективной полемической стратегией оказалось создание исторических «генеалогий», благодаря которым все формы ереси воспринимались как проистекающие из одного источника. Ириной Лионский описывает Симона Мага (Деян. 8:9–24) как первого архиеретика и как инструмент дьявола. Этот нарратив потом взяли на вооружение многие «антиведьмовские» авторы и критики ереси, начиная от Иоганна Вейера: «Из Симона, словно из семени растения, произошли длинной вереницей чудовищные офиты, бесстыжие гностики <...>, нечестивые валентиниане, кердониане, маркиониты, монтанисты и многие другие еретики»². Но в представлении Вейера и сам Симон Маг был наследником еще более древней династии язычников-идолопоклонников, ведущей род от Хама, сына Ноя, и Мицраима, сына Хама. Мицраима и Заратуштру, первооткрывателя магии, считали одним лицом³. Такие зловещие «родословные тьмы» стали одним из ключевых элементов более поздней антиведьмовской литературы, показывающей, как язычество и гностическая ересь сплавлялись в единую основу некоей мнимой идентичности в контексте такого «платоновского ориентализма-наоборот». Вместо нарратива о божественной мудрости, идущей от Моисея, мы видим нарративы о постепенном проникновении демонов, идущем от Заратуштры. В обоих случаях Платон и более поздние платоники выступают основными каналами, по которым ересь проникает в христианство. На самом же деле отношения между «языческими» – т. е. эллинистическими – веяниями и религиозными точками зрения, которые обычно считают «гностическими», очень сложны. Но, как мы уже говорили выше, неизбежные упрощения мнemoисторического нарратива, как правило, намного больше влияют на мир, чем осторожные реконструкции, сделанные историками. Поскольку и языческое идолопоклонство, и ересь были отрицательными обозначениями «Другого» для христианства, они неизбежно воспринимались воображением полемистов как один и тот же феномен – как ошибки, нашептанные

¹ Подробно рассмотрено в: *Ibid. Passim.*

² *Weyer. De praestigiis daemonum* (II. 3) (Цит. по: *Witches, Devils, and Doctors in the Renaissance: Johann Weyer, De praestigiis daemonum / Tr. by J. Shea. Tempe: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 1998. – Прим. глав. ред.*).

³ *Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. P. 83–86.*

демонами, и как духовная тьма в противовес свету христианства.

Таким образом, накануне Реформации в римо-католической традиции были две точки зрения на «язычество», причем обе они опирались на воззрения отцов церкви. Первая гласила, что древнюю языческую мудрость можно включить в христианскую истину, а вторая – что всякое влияние язычества равно влиянию демоническому и ведет к ереси. Именно такая парадоксальная ситуация и существовала на момент разворачивания второго акта драмы, в ходе которой возникло наше современное понимание «западного эзотеризма».

Протестантизм

Возрождение платоновского ориентализма, начавшееся после работ Плифона, Фичино и Пико делла Мирандолы, сразу же вызвало сильную антиплатоническую реакцию. Уже в 1458 г. аристотелианец Георгий Трапезундский описывал Платона как источник всех пороков и ересей, какие только можно себе представить, – так он отреагировал на Гемиста Плифона. Идея «родословной темных сил», ведущей от языческого Востока через платонизм к христианским ересям, – таким как гностицизм, – особенно развитой выглядела в разнообразной литературе, посвященной проблемам ведьмовства. Своего пика критика платонизма достигла в конце XVI в., в работе Джованни Баттисты Криспо «De Platone caute legendo» («О необходимости читать Платона с осторожностью», 1594), в которой Платон описывался как основной источник разложения в церкви. Очень важным моментом в книге Криспо было то, что он задал ключевой вопрос: как именно церковь позволила опасной болезни платоновского язычества проникнуть в свое тело и зайти так далеко. Ответ ему был также вполне ясен: все началось с так называемых отцов-апологетов, которые были слишком добры, а потому наивно приняли учение Платона за чистую монету и стали применять его в теологии. Ирония ситуации в том, что Криспо был теологом-контрреформатором из высшей католической иерархии, но судя по всему не понял, что этот довод идеально подходил протестантам в их сражении против римо-католической церкви.

Конечно, к тому времени протестантские полемисты уже давно заявляли, что церковь с эпохи апостолов очень далеко отошла от своей изначальной идеи. Классический пример такой полемики – так называемые «Магдебургские центурии», многотомная история христианства, опубликованная целой группой соавторов под руководством Маттиаса Флациуса Иллирийского между 1559 и 1574 гг. Как изящно выразился один исследователь, «согласно этой протестантской трактовке, церковь была совершенно чиста во времена апостолов, но затем ее медленно разъедает зараза, до тех пор покуда она не превращается в свою противоположность – в церковь не Христа, но Антихриста, не способом спасения душ, но их

уничтожения¹».

Если в «Магдебургских центуриях» папство считалось основным «возбудителем болезни», то в конце XVI в. все больше авторов приходят к тому, что именно «эллинизация христианства» – т. е. влияние языческой философии, в частности, платонизма – было истинным корнем всех зол. Отцы-апологеты, начиная с Юстина Философа, совершили роковую ошибку, вступив с язычеством в диалог вместо того, чтобы отвергнуть его полностью. Итогом такой ошибки стала ересь. Очевидно, что с этой точки зрения современное данным авторам возрождение платоновского ориентализма казалось особенно опасным, ведь оно приводило к положительной оценке языческих учителей – таких как персидский Заратуштра и египетский Гермес, а также к положительной оценке языческих практик – астрологии и магии, да и запутанных каббалистических умопостроений евреев (традиционных врагов Христа). Приверженцы жесткой протестантской линии утверждали, что все вышеуказанное не имеет ничего общего со словом Божьим, и то, что интеллектуалы-католики всерьез защищают такие учения, особенно ярко показывает, насколько они потеряли связь с самой сутью христианской веры.

Антиапологетика

Те, кто придерживался вышеуказанной линии аргументации, создали в Германии второй половины XVII в. философскую школу, которую сейчас называют «антиапологетикой»². Это название подчеркивает амбиции представителей школы дать радикально-протестантский ответ традиции патристической апологетики, занесшей «вирус» язычества в церковь. История антиапологетики тесно связана с появлением истории философии как академической дисциплины и может быть прослежена начиная с работ Якоба Томазиуса (1622–1684). Как мы увидим позднее, именно Томазиус начал применять новые аргументы, которые затем развивали несколько поколений его последователей. В итоге появилась концепция, которую в значительной мере унаследовали мыслители эпохи Просвещения и которая решающим образом повлияла на понимание «западного эзотеризма» как отдельного объекта исследования.

Первый шаг в этом направлении был сделан Томазиусом, когда он предложил новый способ отделения религии Книги от языческой философии. Томазиус заявил в типично протестантской манере, что Книга является божественным откровением и таким образом обладает

¹ *Pattison M. Isaac Casaubon, 1559–1614. P. 322.*

² См. стандартный текст по данному вопросу: *Lehmann-Brauns S. Weisheit in der Weltgeschichte: Philosophiegeschichte zwischen Barock und Aufklärung. Tübingen: Max Niemeyer, 2004.* Эта аргументация приводится полностью в: *Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy. Chapter Two.*

абсолютным авторитетом. Поскольку библейское откровение есть абсолютная истина, то оно не может развиваться – а, следовательно, у него нет истории. Поскольку Слово Божье во всем превосходит человеческий рассудок, то его невозможно и анализировать посредством философии. В него нужно просто верить. А философские системы язычников, напротив, основаны на слабом и подверженном ошибкам инструменте – на человеческом разуме. И все они разделяют одно важное допущение: что мир вечен, а, следовательно, не создан Богом из ничего. На самом деле доктрина *creatio ex nihilo* – не библейская. Ее ввели Феофил Антиохийский и Татиан во II в.¹, но Томазиус об этом не знал. Христианство проводило жесткое, «библейское» разграничение между Богом и миром, между Творцом и сотворенным. Язычество же делало мир вечным, словно самого Бога. И доктрина эманации (души или разумы не создаются Богом из ничего, но самопроизвольно проистекают из его вечной сущности), и доктрина дуализма (форма и материя, или же Бог и материя, одинаково вечны), и пантеизм (мир и есть Бог), и материализм (Бог есть мир) – все подобные ереси были лишь следствием этой главной ошибки. Каждая по-своему, но все они обожествляют творение за счет того, что отнимают божественный статус у Творца.

Махинации Дьявола позволили этим ересям проникнуть в христианство – в частности, приняв форму платонизма. Томазиус отвергал любое такое включение языческой философии в христианстве как *синкретизм*, а, следовательно, как ересь – будь оно у отцов-апологетов или в самой римо-католической доктрине, или в любой из множества форм гностицизма и других ответвлений, ведущих родословную от «архиеретика» Симона Мага. Важно понимать, что, по Томазиусу, *вся* история церкви до Реформации стала историей ереси. Более того, *вся история* стала лишь историей все больших ошибок. Слово Божье, изложенное в Библии, было абсолютной истиной, по определению существующей вне времени и вне какого-либо развития. Но история церкви по Томазиусу – история постоянного возникновения фальшивых догматов и последующих попыток восстановления праведной веры. И даже Реформация не положила конец этому процессу. Несмотря на революцию Лютера – самую серьезную попытку на тот момент вернуть христианство назад к благой Вести – языческая ересь платонизма уже проникла и в протестантизм, на этот раз принимая форму необычных подходов к духовности. Под этим имелись в виду множество «спиритуалистических» и теософских сект, процветавших в XVII в. Томазиус утверждал, что у всех сект было нечто общее: сильный акцент на личном религиозном опыте в противовес вере в догматы. Называлось это *энтузиазмом* (*Schwärmerei*) и, опять же, основывалось на главной ошибке: идее о вечном мире, на сей раз в форме платоновской доктрины эманации и возвращении. Согласно этой

¹ *May G. Creatio Ex Nihilo: The Doctrine of “Creation out of Nothing” in Early Christian Thought.* London, New York: T&T Clark International, 1994.

доктрине, душа происходит из вечной божественной субстанции, из божественного мира света, и когда-нибудь снова туда вернется. Эманационизм подразумевает, что люди могут вернуться к Богу, получив в «экстатических» состояниях прямое опытное знание своей божественной сущности. А это, в свою очередь, очевидно соответствовало основной гностической идее – о том, что человек может сам спастись и даже обрести божественную сущность через *гнозис*.

Доводы Томазиуса оказались гениальной полемической стратегией, позволив провести отчетливую черту между настоящим христианством и его «Другим» – язычеством или ересью, а затем продемонстрировать, как все разновидности ереси – от отцов-апологетов и до их противников гностиков, от римского католичества и до всех видов протестантских ересей – произошли из одного источника. Источник этот, идея о вечности мира, был одинаково важен как онтологически, так и эпистемологически, влиял как на общие философские взгляды язычников и еретиков во всем спектре, от дуализма до пантеизма, так и на их представления о том, как можно найти истинное знание (поскольку первичность гнозиса как раз и основана на идее о вечном существовании души). По сути, Томазиус убил одним выстрелом не то что двух зайцев, но все их еретическое семейство!

После Томазиуса этим же подходом воспользовался воинственный лютеранский пастор Эреготт Даниэль Колберг (1659–1698). Колберг написал двухтомный труд «Das Platonisch-Hermetisches Christenthum» («Платоническо-герметическое христианство», 1690–1691), который представлял собой мощную атаку на основополагающие принципы ереси. Именно так впервые в истории все, что ныне изучают под рубрикой «западный эзотеризм», было представлено как принадлежащее единому «семейному дереву» ереси, на основании анализа того, во что верили и что провозглашали последователи этих течений. С точки зрения Колберга, основной ошибкой этой ереси была попытка применить философские рассуждения к вопросам божественного, т. е. к тому, что по определению находится за пределами слабого человеческого понимания. Когда люди столь самонадеянны, что считают себя способными «понять природу открытых тайн, о которых молчит Слово Божье»¹, то получается синкретизм. Согласно ересиологии, как ее представлял себе Колберг, множество «сект» платонико-герметического христианства были подобны многообразию гадов, выползших из единого «яйца платоновского учения». И мы снова видим, как и в случае с «семенем растения» Симона Мага, описанным выше, очень яркий и жуткий образ в сочетании с исторической родословной, дегуманизирующей противника и сводящей все формы инобытия к одному демоническому источнику. Колберг считал большинство ересей, связанных с природой души, «платоновскими», а те, которые касались изучения природы (особенно алхимию и парацельсианство), – «герметическими». Но в обоих случаях

¹ Colberg E. D. Das Platonisch-Hermetisches Christenthum. Vol. I. S. 5.

классификация ересей опирается на концепцию язычества по Томазиусу – т. е. язычества как единой традиции, отказывающейся от постулата сотворения из ничего.

Мы увидим, что антиапологетика еще вернется на сцену нашей «пьесы», посвященной тому, как возникло понятие «западного эзотеризма», вернется в ее третьем и последнем акте. На сей раз она будет носить маску историографии эпохи Просвещения. Но сначала нам нужно уделить еще немного внимания второму акту, и в частности – другой стороне в нашей истории. Как в римо-католичестве апологетика противостояла полемике против всего языческого, так была своя апологетика и в протестантизме.

Пиетисты

Реформация все дальше отходила от римо-католичества, и ее представители начали спорить о правильной интерпретации христианства уже друг с другом. В результате протестантизм чем дальше, тем больше раскалывался на «секты» и духовные общины, большие и маленькие. Среди членов этих общин было много тех, кого оттолкнула нетерпимость жестких приверженцев «ортодоксальной» линии и охотников на еретиков. Представители общин считали, что настоящие христиане должны следовать примеру изначальной апостольской общины. Не грызться как кошка с собакой о нюансах доктрин, но создавать образцовую жизнь, исполненную благочестия, добродетели, любви к ближнему и соответствия моральным принципам учения Христа. Такие группы были куда более терпимы к платонизму, алхимии и парацельсианству, чем «ортодоксальные протестанты», что постепенно вело их к христианской теософии и увлечению розенкрейцерскими идеалами. Конечно же, именно такие стремления и отвергал Колберг под общим ярлыком «платонико-герметического христианства». К концу XVII в. уже и сами пиетисты подвергались подобным нападкам. Но поскольку у пиетистов хватало собственных мыслей об истинной природе веры – а, следовательно, и о природе христианства – то в итоге они пришли к точке зрения, которая сильно повлияла на изучение западного эзотеризма.

Ключевая фигура здесь – радикальный пиетист Готтфрид Арнольд (1666–1714), автор известнейшей книги «Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie» («Беспристрастная история церквей и еретиков», 1699–1700). Другие пиетисты – например, по большей части забытые сегодня Бальтазар Кепке и Иоганн Вильгельм Зирольд – реагировали на критиков апологетики несколькими двусмысленными попытками просто защищать патристику. Но сам Арнольд нашел очень интересный способ бить антиапологетов их же оружием, защищая «еретиков». Он соглашался с Тертуллианом и Томазиусом в том, что нет и не может быть согласия между языческой философией и христианской верой, и, следовательно, вообще не уделял внимания платонизму и другим языческим философам

в истории христианства. Но в то же время он нашел слабое звено в доводах антиапологетов. По мере того как историки-протестанты все более чутко отыскивали следы языческой философии в христианском учении, становилось очевидным, насколько на самом деле было велико ее влияние. Слишком мало осталось незатронутым, и без языческой философии оказалось сложно – точнее, невозможно – обойтись. Оказалось невозможным построить теологическую систему на одной лишь Библии. Ирония судьбы антиапологетов состояла в том, что в своей одержимости идеей языческого осквернения они собственноручно подрубили корни ортодоксии, которую пытались защищать. Более того, тем самым они подпитывали аргумент пиетистов, заключавшийся в том, что смысл библейского учения – в практическом благочестии, а не в теологии.

И Готтфрид Арнольд воспользовался их идеями, чтобы поменять сами правила игры. Свою историю христианства он тоже построил на противопоставлении – но не библейского христианства и языческой ереси, а истинно христианского благочестия и доктринальной теологии, после чего вопрос о языческой философии и ее влиянии окончательно потерял актуальность. Согласно Арнольду, остался только один действенный критерий оценки: воплощают ли работы оцениваемого автора тот самый дух скромной веры, любви, единства, мудрости и практического благочестия, которым отличалась первая апостольская община. Все, в ком присутствовал этот дух, считались настоящими христианами, вне зависимости от того, воспринимала ли их «еретиками» официальная церковь. А настоящими еретиками были как раз теологи-догматики; их же грехом были бесконечные споры о частностях догм. Именно из-за них церковь Христова стала «клоакой» споров, клеветы, насилия и показных амбиций (еще один яркий образ «Другого» в полемике). История христианства, полная бесконечных препирательств о доктринах, нагоняла сплошную тоску, и этой тоске Арнольд противопоставил надысторический принцип непосредственного религиозного опыта, основанного на мудрости Бога (Софии). Арнольд настаивал, что такой опыт внутреннего просветления есть работа Бога в душе человеческой. Суть его словами невыразима – это тайна, открывающаяся лишь в глубинах скромного и благочестивого сердца. В церкви видимой царили бесчисленные распри, лицемерие, нетерпимость и насилие; божественное же просветление давало доступ к «церкви невидимой», в которой состояли все истинные христиане.

Видимая церковь была «внешним», историческим феноменом; невидимая же – «внутренним» и духовным.

Если Томазиус и Колберг были первыми, благодаря которым зародилось понятие «западного эзотеризма» как некоего исторического феномена, основанного на «эллинизации христианства», то Арнольд – ключевая фигура в создании того, что мы назвали¹ «третьей моделью»

¹ См. первую главу «Путеводителя для запутавшихся». Р. 10–14. – *Прим. пер.*

западного эзотеризма, т. е. *религионизмом*. Эта модель основана на идее об универсальном «внутреннем» измерении, о гнозисе, доступном только через личный религиозный опыт. Как мы уже говорили в первой главе, в таком контексте бессмысленно исследовать историю влияния языческой философии на развитие христианства. С точки зрения религионизма, такие исследования неправомерно сводят религию (или, в нашем случае, эзотеризм) только к чему-то возникшему по сумме внешних исторических обстоятельств. На самом же деле как религия, так и эзотеризм суть продукты независимой от человека духовной реальности *sui generis*. Но с исторической точки зрения религионизм интересуется один только опыт, который выходит за границы истории и по определению недоступен для науки, и потому он совершенно зря игнорирует религиозное разнообразие, исторические изменения и все «внешние» влияния.

Новое время

Итак, мы достигли третьего акта нашей драмы о конфликте идентичностей. Сначала римо-католичество создало свою идентичность, отталкиваясь от иудаизма и язычества. Затем протестантизм отталкивался от римо-католической церкви, язычества и ереси. И, наконец, как мы сейчас увидим, мыслители эпохи Просвещения воспользовались аргументами протестантов, и в конечном итоге это привело их к полному разрыву с христианством. Разумеется, такой краткий пересказ восемнадцати веков в одном абзаце – сильное упрощение. Но это позволяет нам выделить ключевую схему развития событий: как и почему определенная область практик и философских систем выпала из доминирующих нарративов западного дискурса и стала восприниматься как «Другой».

История философии

В третьем акте нашей драмы ключевую роль играет интеллектуальная культура Германии. Христиан Томазиус (1655–1728), сын Якоба Томазиуса (впрочем, куда более известный), воспользовался критическим инструментарием своего отца, чтобы освободить историю философии от теологии и превратить ее в самостоятельную дисциплину. При таком подходе не было необходимости полностью отвергать философские системы, созданные язычниками. Достаточно было просто учитывать, что языческая философия годится лишь для понимания мира исключительно силами человека, без помощи Откровения. Христиан Томазиус, традиционно называемый «отцом немецкого Aufklärung (Просвещения)», тоже не любил синкретизм. Но в отличие от Томазиуса-старшего он считал, что философию можно очистить от языческих предрассудков и суеверий, получив в итоге практичную и полезную философию без всякой

метафизики. Метод, которым предполагалось проводить такое очищение, в конечном итоге получил название *эклектика*. Суть в том, что историк философии должен не просто бесстрастно описывать тезисы различных философских школ, не оценивая их как ложные или истинные, но, используя критическое мышление, отделить зерна от плевел, оставляя рациональные идеи, из какого бы источника они ни происходили, и отвергая иррациональные.

Эклектика стала ключевым феноменом немецкой интеллектуальной жизни эпохи Просвещения, как ранней, так и поздней¹. Эклектикой пользовались большинство мыслителей эпохи для различения разумного и суеверного. Но более того, даже авторы, которых привлекало «платоническое / герметическое» мышление, применяли этот метод, чтобы подчеркнуть важные уже для *них* тезисы. В отношении нашей темы важнее всего рассмотреть радикально-просветительское крыло мыслителей. Кристоф Август Хойманн (1681–1764), которого называли «Томазиусом из Геттингена», зачастую считается основателем истории философии как современного научного направления. И Хойманн как раз применял эклектический метод для того, чтобы раз и навсегда избавиться от языческих суеверий. В 1715 г. он представил ряд критериев по распознаванию «псевдофилософии» в своем журнале «Acta Philosophorum», и очень отчетливо разъяснил, что под псевдофилософией он имеет в виду всю традицию платонико-ориенталистской «древней мудрости». Для Хойманна все, что оказалось в этой категории, было ничем иным как глупостью, и потому он прощался навсегда с представителями этих течений с превеликой радостью и удовольствием.

«Итак, прощай, дорогая моя *Philosophia Chaldaeorum, Persarum, Egyptiorum* и т. д., о которой обычно так громко шумят из слепого поклонения перед античностью. <...> И пусть же никто не осудит меня за то, что нет во мне ни капли уважения ко всем этим *Collegia philosophica secreta*, а одно лишь согласие с тем, что река времени с полным правом сокрыла эти таинства в море забвения. И даже если писания этих *philosophorum barbarorum* сохранятся в будущем, то заслуживать тогда они будут лишь того, чтобы их немедленно отослали *ad loca secretiora*, ибо нет лучшей библиотеки для суеверных глупостей»².

Так Хойманн объявил об окончательном исчезновении того, что мы теперь называем «западным эзотеризмом» – исчезновении как из формального философского дискурса, так и вообще из каких-либо академических обсуждений. Для таких авторов, как Якоб Томазиус или Эреготт Даниэль Колберг, язычники и еретики оставались серьезными и опасными противниками. Но Хойманн попросту записал их всех разом в

¹ *Albrecht M.* Eklektik: Eine Begriffsgeschichte mit Hinweisen auf die Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart, Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1994.

² *Heumann Ch. A.* Von denen Kennzeichen der falschen und unächten Philosophie. S. 209–211.

дураки и идиоты, не заслуживающие серьезного отношения, чьи тексты следовало изъять из библиотек – как научных, так и общественных. И академические исследования после XVIII в. по большей части придерживались позиции Хойманна.

Без всякого сомнения, самым влиятельным представителем эклектики эпохи Просвещения был Иоганн Якоб Брукер (1696–1770), автор монументального шеститомного труда «*Historia critica philosophiae*»¹. Имя Брукера сегодня значительно менее известно, чем оно того заслуживает: его текст был основным источником по истории философии как минимум до времени Гегеля, а большая часть статей в знаменитой «Энциклопедии» Дидро (да и во многих других, менее известных работах) были либо компиляциями, либо откровенным плагиатом «Критической истории». Взяв за основу антиапологетические принципы Якоба Томазиуса и эклектический метод Христиана Томазиуса и Кристофа Августа Хойманна, Брукер создал общий обзорный труд по всей истории человеческого мышления. Целью труда было отделить «зерна» философии от «плевел» псевдофилософии. Его *opus magnum* состоял из двух взаимосвязанных тем: «истинная философия» (*philosophia eclecticica*) и «ложная философия» (*philosophia sectaria*). Как мы помним, Колберг опубликовал труд, который можно называть «первым трудом по истории западного эзотеризма», в 1690–1691 гг. Текст Брукера, обсуждающий *philosophia sectaria*, – по сути, второй такой труд. Более того, это, пожалуй, наиболее пространственный и детальный целостный текст из всех когда-либо опубликованных. Брукер выделял три больших периода: 1) халдейские / зороастрийские / египетские системы философии, появившиеся до рождения Христа; 2) две великие системы эры католичества – «неоплатонизм» и «каббала»; 3) «теософия», появившаяся после Реформации.

Позиция автора «Критической истории» очевидно крайне критична и враждебна по отношению ко всем описываемым течениям. Это неудивительно: Брукер сочетал рационализм Хойманна с приверженностью ортодоксальному протестантизму. В то же время его работа примечательна проницательной исторической критикой. Брукер не просто отбрасывает «ложную философию», не уделив ей должного внимания, – напротив, он всерьез рассматривает каждого мыслителя и каждую философскую систему, и только потом отвергает их. То, насколько тщательно он читал первоисточники, впечатляет и сегодня.

Брукер характеризует то, что мы сегодня назвали бы «западным эзотеризмом», как *язычество, продолжаемое под видом христианства*. С философией эзотеризм роднят языческие корни, но, в отличие от философии, эзотеризм не рационален. С христианством эзотеризм роднит то, что он является религией – но религией ложной, не основанной на

¹ «Критическая история философии»; первое издание вышло в 1742–1744 гг., издание расширенное и дополненное – в 1766–1767.

Откровении. Работа Брукера стала поворотным пунктом потому, что она, с одной стороны, была написана тогда, когда интеллектуалы все еще помнили обо всех этих течениях и идеях, а с другой стороны, выдвигала убедительные поводы для того, чтобы их действительно выбросили в «море забвения» Хойманна. Историки философии и историки церкви после Брукера так и поступили: ведь действительно, если все эти течения – всего лишь псевдофилософия и псевдохристианство, то зачем уделять им внимание? И с того времени интеллектуальные и религиозные течения, ныне относимые к западному эзотеризму, начали исчезать из академических изданий. Да и сегодня упоминания о них все еще сводятся к примечаниям. Их не подобрала ни одна другая дисциплина, и они оказались «академически бездомными». Весь XIX в. и большую часть XX-го историки и интеллектуалы гордились тем, как мало они знали об этих темах. Намеренное неведение в вопросах эзотеризма стало стандартом академического мира. Поэтому о нем писали, как правило, дилетанты – что, в свою очередь, привело к созданию комплекса околоисторических работ, полных ошибок и недочетов. Сомнительное качество этих текстов еще больше усилило общее восприятие «окультизма» как области, недостойной внимания серьезных интеллектуалов. По этому порочному кругу ходили вплоть до последних десятилетий XX в., и ученые всерьез взялись за область «отверженного знания» лишь недавно.

Если протестантизм создавал свою идентичность, отталкиваясь от «языческих» ересей, пробравшихся в римо-католичество, то Просвещение воспользовалось протестантской полемикой, чтобы оттолкнуться от «суеверий» и «предрассудков». Сейчас популярен тезис, что рациональная эпоха Просвещения в первую очередь разрушала иррациональность христианских верований и практик. Это правда, но только наполовину. Более корректно было бы сказать, что истинной целью их нападков было язычество, укоренившееся в христианстве, – что отчетливо видно, например, у Вольтера. Он говорил, что «суеверие относится к религии, как астрология к астрономии: это безумная дочь мудрой матери». То есть религия, сведенная к «поклонению высшему Существо и подчинению своего сердца его вечным приказам», воспринималась Вольтером как вполне мудрая и рациональная. Проблема была не в ней, а в суевериях: «Рожденное в язычестве и усыновленное иудаизмом суеверие заразило христианскую церковь с самого ее зарождения»¹, говорил Вольтер. И Просвещение определяло свою идентичность именно противопоставлением себя заразе «окультиных» предрассудков. Поэтому известное определение Питера Гэя о том, что «Просвещение – подъем современного язычества»², совершенно не соответствует

¹ *Voltaire*. Treatise on Tolerance and other Writings. P. 83; *Voltaire*. Dictionnaire philosophique. P. 394, 396.

² *Gay P.* The Enlightenment: An Interpretation. In 2 vols. Vol. I: The Rise of Modern Paganism. New York, London: W. W. Norton & Co., 1977.

действительности. Зато оно замечательно иллюстрирует, насколько историки забыли собственное прошлое.

Романтизм

В случае с немецким романтизмом и идеализмом мы сталкиваемся с похожей мнemoисторической амнезией. Романтизм и идеализм – известные культурные и философские феномены, но поскольку историография придерживалась эклектического метода (см. выше), то в итоге описание его романтизма далеко не полно. Нас интересует в первую очередь влияние месмеризма и сомнамбулизма в первые десятилетия XIX в. Сомнамбулы в трансе демонстрировали поразительные способности, как мыслительные, так и «ясновидческие», их широко обсуждали в обществе. А романтики понимали их в рамках полноценного контрметафизического учения, направленного против рационализма эпохи Просвещения.

Мир рационалиста, «дневной» мир, сводил все к холодной логике и дискурсивной прозе. Романтики противопоставляли ему «ночной» мир сомнамбул, исполненный глубокого смысла и выражающий себя символами и языком поэзии. В миг, когда выключаются чувства, и мы погружаемся в сон или сомнамбулический транс, наша душа пробуждается в большем, духовном мире – в своем истинном доме. Иначе говоря, на самом деле именно рационалист спит беспробудным сном, не осознавая более глубокие слои реальности. Его невежество приводит к тому, что он отбрасывает как суеверие «высшие» человеческие способности, например, сверхъестественное восприятие и оккультную силу.

Романтики настаивали, что сомнамбулизм проливал свет на новые эмпирические факты о природе и душе, и что идеологи Просвещения эти факты попросту игнорируют. Таким образом, «заколдованное» мировоззрение, основанное на парацельсианских и христианско-теософских основаниях, с точки зрения романтиков было более научным, чем «расколдованное». Такая точка зрения очень многое меняла в отношении истории человеческого мышления, ведь теперь романтики могли утверждать, что все те удивительные феномены, выброшенные на обочину истории Просвещением – магия, прорицание, ясновидение, символизм, оккультизм, – на самом деле были естественными проявлениями души и ее скрытых свойств. Не чем-то побочным по отношению к культуре, но стержнем ее развития. Такие авторы, как Иосиф Эннемозер, сочетали идеалистические нарративы о том, как Дух приходит к самореализации посредством истории, с пиетистским акцентом на внутренний мир, и публиковали длинные «истории магии», в которых внешние события были всего лишь отражением более глубоких, «внутренних» событий и таинственных возможностей души. В подобных нарративах древний мир воспринимался как золотой век, в котором люди еще понимали тайный язык природы, а Восток считался изначальным источником «древнего знания».

Мы уже рассматривали то, как месмеризм и сомнамбулизм стали прямыми предтечами экспериментальной психологии и психиатрии в том виде, в котором они существовали около 1900-х гг. Психология Карла Густава Юнга основывалась на немецком романтическом месмеризме в намного большей степени, чем на это обычно указывают. Представления Юнга об истории тоже в основном романтические и идеалистические. Изложение истории «эзотеризма» Юнгом очень повлияло на популярное понимание эзотеризма после Второй мировой войны. Юнг считал, что возможно проследить непрерывную духовную традицию от позднеантичных течений гнозиса и неоплатонизма, через средневековую алхимию и традиции эпохи Возрождения (например, парацельсианство), а оттуда к немецкому романтическому месмеризму и, наконец, к современной юнгианской философии. Юнг сформировал ядро ныне очень влиятельной традиции современного мышления, в которой психология сочеталась с интересом к мифу и символизму. Традиция эта стала вполне осознанной реакцией против доминирующего рационализма и попыток «расколдовать» мир. Те интеллектуалы и ученые, которые симпатизировали такой программе действий, встречались на ежегодной конференции «Эранос» в швейцарской деревне Аскона¹. Все они считали, что человеку для жизни недостаточно одного лишь рассудка: это, с их точки зрения, было наивным верованием мыслителей эпохи Просвещения и позитивистов. Если не позволять иррациональным, «диким» или «примитивным» энергиям психики выражать себя, а, напротив, подавлять их, то рано или поздно они вырвутся из подсознания на свободу, и итоги такого прорыва будут крайне разрушительны. Подход этот они распространяли не только на индивидов, но и на группы. Катастрофы, такие как Первая или Вторая мировые войны, воспринимались как результат подавления иррационального доминирующим дискурсом. Чтобы избежать подобного впредь, следовало интегрировать иррациональное в массовую культуру.

После Второй мировой войны конференции «Эранос» стали ежегодным местом встречи для многих очень серьезных ученых и интеллектуалов, включая историка еврейской каббалы Гершома Шолема, историка исламского мистицизма Анри Корбена и религиоведа-компаративиста Мирчи Элиаде. Все они считали, что миф, символизм и гнозис крайне важны, и в ключевых своих аспектах их работы – продолжение немецких романтических и идеалистических подходов. У отдельных ученых это сочеталось с элементами, взятыми из самих эзотерических традиций, – в частности, из французского иллюминизма и традиционализма. Для нас важно, что «Эранос» стал наиболее влиятельной религиозно-философской школой XX в. В «Эраносе» сочетались ностальгия по «заколдованному» мировоззрению и сильный акцент на «внутреннее»,

¹ *Hakl H. T. Eranos: An Alternative Intellectual History of the Twentieth Century. Sheffield: Equinox, 2012.*

духовное измерение, через которое можно было сбежать от того, что Элиаде называл «ужасом истории». В 1960-х гг. эта европейская интеллектуальная традиция перешла в Америку, после чего ее основные представители стали чуть ли не образцами модернистской критики главенствующего позитивистского подхода. Известность обрели Юнг, Элиаде, Шолем и Корбен, а также американцы, примкнувшие к «Эраносу» – Джозеф Кэмпбелл, Джеймс Хиллман и многие другие. Так называемая Чикагская школа Мирчи Элиаде несколько десятилетий даже доминировала в академических исследованиях религии в США. Исследования школы «Эранос» заинтересовали не только новое поколение ученых, но и очень широкий круг читателей. Многие работы основных авторов этой школы ныне стали классикой, которую и по сей день легко купить в мягком переплете в обычных книжных магазинах.

Общий подход и основополагающие представления школы «Эранос» стали основой для работ большинства ученых, заинтересовавшихся изучением «герметических» или «окультурных» традиций начиная с 1960–1970-х гг. Наиболее яркий пример здесь – Антуан Февр, близкий знакомый Мирчи Элиаде, участвовавший в нескольких конференциях «Эраноса» в первой половине 1970-х гг. Мы уже видели, что его известное определение западного эзотеризма – классический пример «модели зачарованного мировоззрения». Теперь же нам очевидно, что его понимание проистекает из религиозизма, интерпретированного через немецкий романтизм. Февр отделился от религиозизма в 1990-х гг., но его определение очень сильно повлияло на исторические исследования последних двух десятилетий.

Мы проследили последовательность полемических и апологетических конфликтов от античности до настоящего времени и можем сделать вывод, что в отношениях между христианством и язычеством доминировал конфликт – соответственно в истории римо-католичества (первое отделение нашей «драмы») и протестантизма (второе отделение). В Новое время ситуация меняется. В эпоху Просвещения антиязыческие доводы протестантов применялись для того, чтобы сбросить «магию», «окультизм» и «суеверие» в одну мусорную корзину иррациональной чепухи, недостойной серьезного исторического подхода. Но романтическая реакция на это направление, возникшая на почве немецкой культуры, в XX в. превратилась в очень влиятельный религиозистский подход. Среди неспециалистов именно эта концепция стала наиболее популярной. Фундамент обоих подходов антиисторичен по своей сути. Первый подход игнорирует все «недостаточно разумные и научные» исторические течения и идеи, а второй считает, что эзотеризм касается только некоего надысторического, «внутреннего» или духовного измерения, находится вне каких-либо «внешних» влияний и не развивается. Именно поэтому мы не будем следовать ни одному из этих подходов в нашей книге, и не станем рассматривать те мнемисторические нарративы, которые на них основаны.

ЛИТЕРАТУРА

Источники

Augustine. The City of God against the Pagans (De Civitate Dei) / Ed. and tr. by R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Colberg E. D. Das Platonisch-Hermetisches Christenthum... 2 vols. Frankfurt, Leipzig: Moritz Georg Weidmann, 1690–1691.

Heumann Ch. A. Von denen Kennzeichen der falschen und unächten Philosophie // Acta Philosophorum. 1715. N. 2. S. 209–211.

Origen. Contra Celsum / Ed. by H. Chadwick. Cambridge: University Press: Cambridge 1953.

Tertullian. De praescriptione haereticorum // Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker / Tr. and comm. by D. Schleyer. Turnhout: Brepols Publishers, 2002.

Voltaire. Dictionnaire philosophique. Paris: Garnier, 1967.

Voltaire. Treatise on Tolerance and other Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Публикации

Albrecht M. Eklektik: Eine Begriffsgeschichte mit Hinweisen auf die Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart, Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1994.

Assmann J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge, MA, London: Harvard University Press, 1997.

Droge A. Homer or Moses? Early Christian Interpretations of the History of Culture. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1989.

Gay P. The Enlightenment: An Interpretation. In 2 vols. Vol. I: The Rise of Modern Paganism. New York, London: W. W. Norton & Co., 1977 (1st ed. in 1966).

Hakl H. T. Eranos: An Alternative Intellectual History of the Twentieth Century. Sheffield: Equinox, 2012.

Hammer O., Stuckrad von K. Introduction // Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others / Ed. by O. Hammer, K. von Stuckrad. Leiden, Boston: E. J. Brill, 2007. P. vii–xxii.

Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

King K. L. What is Gnosticism? Cambridge, MA, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

Lehmann-Brauns S. Weisheit in der Weltgeschichte: Philosophiegeschichte zwischen Barock und Aufklärung. Tübingen: Max Niemeyer, 2004.

May G. Creatio Ex Nihilo: The Doctrine of “Creation out of Nothing” in Early Christian Thought. London, New York: T&T Clark International, 1994.

Pattison M. Isaac Casaubon, 1559–1614. 2 vols. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1892.

Wind E. Pagan Mysteries in the Renaissance. New York, London: W. W. Norton & Company, 1958.

Witches, Devils, and Doctors in the Renaissance: Johann Weyer, De praestigiis daemonum / Tr. by J. Shea. Tempe: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 1998.